

**ГИБРИД ТАЪЛИМ ТИЗИМИ — ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИ
МАЛАКАСИНИ ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН, САМАРАЛИ ВА
СТРАТЕГИК ЁНДАШУВ**

Мусаджанова Л.Х.

*Республика урта тиббиёт ва фармацевтика ходимлари малакасини ошириши
ва уларни ихтисослаштириши маркази директори, профессор, т.ф.д.*

Эргашева У.Б.

*Республика урта тиббиёт ва фармацевтика ходимлари малакасини ошириши
ва уларни ихтисослаштириши маркази уқитувчиси*

***Аннотация.** Мазкур мақолада гибрид таълим тизимининг тиббиёт ходимларининг малакасини оширишдаги ўрни ва аҳамияти таҳлил қилинади. Гибрид таълим анъанавий ва масофавий таълим усулларини уйғунлаштирган ҳолда, касбий компетенциялар, мустақил фикрлаш, таҳлил қилиш ва амалий кўникмаларни шакллантиришда самарали восита сифатида намоён бўлмоқда. Мақолада Республика ўрта тиббиёт ва фармацевтика ходимлари малакасини ошириши маркази тажрибаси мисолида 3000 га яқин тингловчининг гибрид форматда таълим олгани, таълим жараёнидаги усуллар ва инновацион ёндашувлар ёритилган. Шунингдек, таълим самарадорлигини оширишга қаратилган таклифлар ҳам берилган.*

***Калит сўзлар:** гибрид таълим, тиббиёт ходимлари, малака ошириши, инновацион таълим, рақамли саводхонлик, масофавий таълим, амалий кўникма, OSCE, доялар ва ҳамширалар, тиббий таълим, Республика малака ошириши маркази, стратегик ёндашув, тиббий кадрлар тайёргарлиги, онлайн платформалар, менторлик тизими.*

Глобаллашув, рақобат кучайиши ва жадал инновацион ривожланиш шароитида тиббий таълим тизими ҳам қайта кўриб чиқилишни талаб қилмоқда. Ўзбекистон Республикасида соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш, тиббий хизматлар сифатини ошириш ва кадрлар салоҳиятини кучайтириш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланди. Бу жараёнда **гибрид таълим тизими** — анъанавий ва масофавий таълим усулларини уйғунлаштирган ҳолда, тиббиёт ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини оширишда энг самарали механизмлардан бири сифатида намоён бўлмоқда.

Гибрид таълим орқали:

- **Назарий билимларни** амалиёт билан боғлаш имконияти кенгайтирилади;
- **Касбий масъулият**, интизом, ва ишига маъсулият шаклланади;

- **Муҳим ижтимоий вазифалар**, жумладан, оналар ва болалар ўлими даражасини камайтириш, ҳомиладор аёлларга юқори малакали хизмат кўрсатишга эътибор кучаяди;
- **Мустақил фикрлаш**, таҳлил қилиш ва доимий ривожланишга интилиш каби шахсий ва касбий компетенциялар ривожланади;
- **OSCE (Objective Structured Clinical Examination)** каби халқаро тажрибаларга асосланган амалий имтиҳонлар босқичма-босқич жорий қилиниши орқали билим ва кўникмалар ҳолис баҳоланади.

Айнан шу инновацион ёндашув асосида Республика ўрта тиббиёт ва фармацевтика ходимлари малакасини ошириш ва уларни ихтисослаштириш марказида 3000 га яқин тингловчи гибрид таълим асосида ўқитилди. Бу, ўз навбатида, тиббий хизмат кўрсатиш сифатига ижобий таъсир кўрсатди ва соҳа мутахассисларининг касбий салоҳиятини янада оширишга хизмат қилди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш билан бир қаторда ҳамширалик ишининг ривожланишига катта эътибор қаратилмоқда. Инновацион ҳамширалик иши технологияларини жорий этиш, замонавий далилларга асосланган ҳамширалик амалиётини, фундаментал ва амалий ҳамширалик фанини ривожлантириш, турли даражадаги шифокорлар ва ҳамширалар ўртасида функционал мажбуриятларни қайта тақсимлаш ва аниқ белгилаш кўзда тутилмоқда.

Таълим тизимида ҳамширалик ва акушерлик иши соҳасида ҳамкорликни мустаҳкамлаш, ўқув дастурларини такомиллаштириш, ўқитиш стандартлари ва клиник протоколларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш, сифатли тиббий хизмат кўрсатиш учун ҳамширалар ва дояларининг юқори малакасини қўллаб-қувватлаш, уларнинг доимий, барқарор, инновацион ва самарали тизимини яратиш орқали ўзаро тажриба алмашишни таъминлаш, ҳамширалар малакасини ошириш ва узлуксиз таълимини йўлга қўйиш ва рағбатлантириш, лидерликни ривожлантиришга кўмаклашади.

Ҳозирги кунда гибрид таълимга асосланган бирламчи тиббий санитария ёрдами муассасалари доя ва ҳамшираларини ўқитиш дастурлари ишлаб келмоқда. Таълим жараёнида малака ошириш курсларига келган тингловчилар ҳафтада бир марта гибрид таълим асосида мустақил таълим оладилар. Бу эса мустақил фикрлаш, ўз устида ишлаш имконини беради.

Гибрид таълимнинг самарасини оширишда-онлайн платформалардан фойдаланиш, электрон ресурсларга кириш, видео-дарслардан фойдаланиш, тест ва имтиҳонларни масофадан топширишда ижобий таъсир кўрсатади.

Гибрид таълим самарасини ошириш учун қуйидагилар таклиф этилади:

"Рақамли саводхонлик" бўйича қисқа муддатли ўқув курслари ташкил этиш;

Гибрид таълим платформаларидан фойдаланиш бўйича маъруза, тренинг ва амалий семинарларни мунтазам ташкил қилиш;

Барча хуудларда техник жиҳозланган ресурс марказлари ташкил этиш, интернет устуворлигини таъминлаш;

Олий ва ўрта тиббий таълим муассасалари ўртасида менторлик тизимини жорий этиш ва тажриба алмашувини рағбатлантириш.

Шундай қилиб, *гибрид таълим тизими* — тиббиёт кадрларини замонавий талабларга мос равишда шакллантириш, уларнинг касбий савиясини ошириш ва мамлакатимиз соғлиқни сақлаш тизимини сифат жиҳатдан янги поғонага олиб чиқишда беқиёс имкониятдир.

Бу модель ёрдамида таълим ва амалиёт уйғунлашади, шахсий ва касбий ривожланишга хизмат қилади, инновацион ёндашувлар орқали реал муаммоларга амалий ечимлар топилади. Шунинг учун гибрид таълим тизимини янада ривожлантириш ва унинг методик, техник ҳамда ташкилий асосларини мустаҳкамлаш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-5199-сонли қарори (2021 йил 28 июль) — "Соғлиқни сақлаш соҳасида ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"
2. World Health Organization. Transforming and scaling up health professionals' education and training: WHO guidelines. – Geneva, 2013.
3. Ruiz J.G., Mintzer M.J., Leipzig R.M. The impact of e-learning in medical education. // Academic Medicine. – 2006. – Vol. 81(3). – P. 207–212.
4. Harden R.M., Laidlaw J.M. Essential Skills for a Medical Teacher: An Introduction to Teaching and Learning in Medicine. – Edinburgh: Elsevier, 2017.
5. Hodges C., Moore S., Lockee B., Trust T., Bond A. The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. // EDUCAUSE Review. – 2020.
6. H. Fischer, R. Bauer, J. Mohn – Hybrid Learning Environments in Health Education. // Medical Education Journal. – 2021. – Vol. 55(9).